

**GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA**

***MUNICIPAL ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY TRANSITION
IN THE BRAZILIAN AMAZON***

Rubem Cesar Rodrigues Souza^{1*}, Thainara Costa da Silva², Karen Barbosa de Melo², José Maria Ypiranga de Carvalho², Márcia Drumond Sardinha¹

¹Universidade Federal do Amazonas, Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, Manaus/AM, Brasil. E-mail: rubem@ufam.edu.br

²Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável, Manaus, AM, Brasil.

Resumo

A atual transição energética é um processo que exige o comprometimento dos setores público e privado de sorte a suplantar grandes dificuldades e atingir, de forma justa e sustentável, a economia de baixo carbono. De outra sorte, inúmeras são as oportunidades que já surgiram e que ainda irão surgir do ponto de vista econômico, social e também de aperfeiçoamento da máquina pública. Neste artigo é feita uma reflexão acerca do papel da gestão pública municipal no tocante à transição energética, apresentando uma proposta de gestão energética municipal que se considera apropriada para o cenário amazônico brasileiro, de sorte a empoderar esse ente federativo, tirando-o da condição de coadjuvante e elevando-o para a categoria de protagonista no cenário energético. Resgata-se, ainda, uma experiência de modelo de negócio de energia elétrica para suprimento de comunidades isoladas da Amazônia brasileira, passível de ser implementada pela gestão pública municipal trazendo resultados mais alvissareiros do que os obtidos pelas políticas do governo federal e com potencial real de promoção de desenvolvimento socioeconômico regional em bases sustentáveis.

Palavras-Chave: Transição Energética. Amazônia. Gestão energética municipal. Comunidades isoladas.

Abstract

The current energy transition is a process that requires the commitment of the public and private institutions in order to overcome major difficulties and achieve, in a fair and sustainable way, a low-carbon economy. Otherwise, there are countless opportunities that have already emerged and will still emerge from an economic, social point of view and also for the improvement of the public sector. In this paper, a reflection is made on the role of municipal public management in relation to the energy transition, bringing to the fore a proposal for municipal energy management that is considered appropriate for the Brazilian Amazonian scenario, in order to strengthen this between federative, removing it from the condition supporting role and elevating him to the category of protagonist in the energy scenario. An experience of an electrical energy business model for supplying isolated communities in the Brazilian Amazon is also revived, capable of being implemented by municipal public management, bringing more promising

results than those obtained by federal government policies and with real potential for promotion of regional socioeconomic development on a sustainable basis.

Keywords: Energy Transition. Amazon. Municipal energy management. Isolated communities.

1. Introdução

A transição energética vivenciada na atualidade apresenta características bem distintas das demais sendo esta pautada pela questão ambiental, porém, alicerçada no novo cenário tecnológico e também por demandas da sociedade que podem ser sintetizadas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Portanto, há que se observar para além da substituição de combustíveis fósseis por renováveis, avançando na descentralização da geração de energia, na democratização do serviço de energia elétrica, na descarbonização de cadeias produtivas, na criação de novos modelos de negócios e, na maior penetração da digitalização para avançar na gestão e otimização das cadeias produtivas de energia.

Para obter resultados significativos para a sociedade faz-se necessário que os setores público e privado, em todas as suas esferas, estejam não somente envolvidos, mas fortemente comprometidos e devidamente capacitados e aparelhados.

Diferentemente do caso brasileiro, inúmeras são as experiências internacionais em que o planejamento do setor energético se dá de forma descentralizada, com forte comprometimento da administração pública municipal. Tem-se, por exemplo, a publicação de guias orientativos desenvolvidos por entidades que buscam auxiliar os governos municipais, dentre os quais se pode citar a publicação de Genchev *et al.* (2010), que se constitui em um guia desenvolvido pelo Bulgarian Centre for Energy Efficiency (EnEffect), no âmbito do projeto *Management of Domains related to Energy in Local authorities* (MODEL), financiado pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Energia Inteligente. A metodologia desenvolvida é chamada de *Common Framework Methodology* (CFM) destinada ao planejamento energético. A metodologia foi testada em projetos pilotos em 43 municípios e seus princípios básicos foram acordados por todos os parceiros do Projeto MODEL.

Tem-se também a obra da European Commission (2014), na qual são apresentadas diretrizes metodológicas para o desenvolvimento de Comunidades e Sistemas de Energia Sustentável em áreas urbanas descentralizadas da Região Mediterrânea. Essas diretrizes foram criadas no âmbito do projeto *Energy Actions and Systems* (EASY), que visa facilitar a transferência de estratégias para a mitigação de emissões de nível global para local, através da execução de várias ações que definem um modelo de sistema energético baseado na

maximização da eficiência energética, no uso de recursos renováveis e em uma forte participação das comunidades locais.

Há também o trabalho da APSE (2015), desenvolvido para apresentar aos líderes de conselho (administradores locais) e formuladores de políticas públicas no âmbito do Reino Unido, as recompensas econômicas decorrentes da administração energética municipal, com estudos de caso.

Trabalho recente apresentado por Kaselofsky *et al.* (2021) apresenta o resultado da implantação de Sistema de Gestão Energética em 28 municípios europeus, sendo que ao final 78% conseguiram obter a certificação ISO 50001.

Ao se lançar o olhar sobre o cenário energético na Amazônia brasileira verifica-se um contingente populacional sem acesso ao suprimento de energia elétrica, fazendo uso de fogões a lenha de baixíssima eficiência e praticando atividades de subsistência. Conclui-se, portanto, pela ineficácia das políticas públicas que objetivavam alterar esse quadro, tais como o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios – PRODEEM e o Programa Luz para Todos. Associado a este quadro, tem-se as administrações públicas estaduais e municipais atuando como coadjuvantes, à mercê de planos elaborados fora da região e sem a devida leitura da problemática a ser trabalhada, o que tem levado a ações equivocadas.

Neste trabalho é apresentado um caminho alternativo para solução dessa problemática passando esta pelo comprometimento das administrações públicas locais e pela adoção de projetos que visem para além da eletrificação rural.

2. Metodologia

O trabalho em tela foi desenvolvido valendo-se de pesquisa bibliográfica, que consiste na revisão da literatura relacionada à temática abordada e na leitura e interpretação de material disponível em várias fontes de informação. Assim, foram utilizadas informações contidas em periódicos e sites dentre outras fontes.

Foi de fundamental importância para o desenvolvimento deste artigo a experiência dos autores na construção da proposta de sistema de gestão energética local, bem como, com a expertise adquirida na concepção e implementação do projeto adotado como passível de ser implementado pela gestão pública local no contexto das comunidades isoladas da Amazônia brasileira aqui apresentado.

3. Comunidades isoladas na Amazônia

Ao se referir ao setor elétrico na região amazônica brasileira, Souza (2000) o subdividiu em três tipos, quais sejam, o mercado das “capitais” que atualmente estão conectadas ao Sistema Interligado Nacional – SIN, com exceção de Boa Vista-RR; o mercado elétrico “concentrado”, suprido pelos denominados Sistemas Elétricos Isolados, com forte predomínio de geradores a óleo diesel, representado pelas áreas urbanas dos municípios do interior dos estados e pequenas localidades, cuja manutenção e operação, atualmente, está a cargo de produtores independentes de energia e a comercialização da eletricidade é responsabilidade de uma concessionária. Tem-se ainda, o denominado mercado “disperso”, representado por parte da população que não tem acesso à eletricidade ou possuem pequenos geradores a diesel para funcionamento durante poucas horas diárias à custa de cota entre os moradores. A população no mercado disperso consome vela e querosene para iluminação, faz uso de fogões a lenha de baixa eficiência, não tem acesso à água potável e a situação sanitária é precaríssima.

De modo a evidenciar a necessidade de abordagem diferenciada no âmbito do denominado mercado disperso, Souza (2000) o subdivide nos seguintes grupos:

Grupo I: Populações tradicionais, tais como, seringueiros, pescadores, etc.

Grupo II: Populações tradicionais, tais como, seringueiros, ribeirinhos, extrativistas, etc., que habitam áreas de Reserva Extrativista, Reserva de Fauna e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, incluídas nas unidades de uso sustentável.

Grupo III: Populações alocadas em área de reforma agrária.

Grupo IV: Populações de reservas indígenas.

Grupo V: Populações que não se enquadram nos grupos anteriores.

O mesmo autor afirma que os grupos I e II possuem em comum o desenvolvimento de atividade econômica que lhes é suficiente para manter somente a sobrevivência e que necessita de apoio para aprimorar as técnicas adotadas nas atividades econômicas e assim, criar condições para garantir a produção de excedentes, bem como de infraestrutura para suprir mercados vizinhos. Há instrumentos regulatórios ambientais somente para o Grupo II, que estabelecem regras para o modelo de desenvolvimento dessas comunidades. As populações enquadradas no Grupo III distinguem-se das demais por serem contempladas por instrumentos legais que estabelecem incentivos para o desenvolvimento das condições necessárias para o crescimento econômico, cabendo a um ente federal específico as políticas de desenvolvimento delas. Esses

grupos também são enquadrados em legislação ambiental, porém tais instrumentos não contemplam regras para o desenvolvimento econômico de maneira tão enfática como para as populações do Grupo II. Para as populações do Grupo IV existe legislação específica que estabelece regras para atividades econômicas e de características da infraestrutura necessária para o desenvolvimento dessas populações. No Grupo V tem-se aquelas populações que desenvolvem atividade de subsistência não tradicional, as quais não são contempladas por instrumentos regulatórios de natureza ambiental específicos, e também não se enquadram em políticas de incentivos para o desenvolvimento socioeconômico.

Esses grupos, apesar das diferenças mencionadas, apresentam em comum a carência não só de eletricidade, mas também de educação, saúde, infraestrutura para produção, capacitação para produção, transporte, etc.

O cenário descrito por Souza (2000) persiste até os dias atuais. De acordo com IEMA (2020), há aproximadamente 500 mil pessoas sem acesso ao serviço de energia elétrica na Amazônia Legal. Desse total, aproximadamente 51% residem em terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação e assentamentos rurais. Vale ressaltar que os autores da publicação afirmam que há imprecisões no estudo e que os números carecem de levantamento de campo.

Considerando a metodologia adotada, pautada, principalmente, em dados públicos normalmente imprecisos e estimativas de crescimento populacional, é muito provável que os levantamentos de campo levarão a números superiores aos apresentados no estudo do IEMA.

4. Gestão energética municipal no Brasil

No Brasil o planejamento energético se dá de forma centralizada, sem a participação ativa de estados e municípios. Estes, por sua vez, geralmente, não possuem em sua infraestrutura administrativa um ambiente adequado para conceber políticas locais, e tampouco, elaborar e executar um planejamento energético municipal. Tal cenário, também se verifica, na maioria das administrações públicas em nível estadual.

Historicamente pouca notícia se tem acerca de ações estruturantes em nível municipal quando se trata do setor energético brasileiro. Políticas energéticas municipais, quando existem, não são emanadas de um ambiente institucional adequado e/ou, quase sempre, são minimalistas e sem continuidade. Nesse contexto, Collaço e Bermann (2017, pg. 222), assim se posicionam:

No Brasil o tema ainda é pouco explorado, sendo tratado de uma perspectiva reducionista e segmentada. A GEDM (Gestão Energética

Descentralizada Municipal) está restrita basicamente a ações de eficiência energética dentro dos setores econômicos, com foco majoritário na troca de equipamentos, ou tem como finalidade servir de exemplos de boa gestão.

Collaço e Bermann (2017, p. 222), identificaram, à época, somente duas experiências brasileiras passíveis de registro, quais sejam:

I – O Planejamento Energético Municipal existente no RS ocorrido no período de 1987 a 1994, focando ações de diagnóstico energético dos municípios, com previsão de ações em GEM (Gestão Energética Municipal) tanto pelo lado da oferta (busca por potencialidades e mapeamento dos recursos energéticos disponíveis localmente e incentivo ao desenvolvimento das fontes renováveis locais), quanto pelo lado da demanda (estudo do potencial de racionalização da energia elétrica), além do incentivo ao engajamento e participação popular e dos vários setores municipais envolvidos nas questões energéticas no nível local e;

II – O Planejamento Energético Municipal incentivado pelo subprograma Procel-GEM, vigente até hoje e criado em 1996, com participação de 519 municípios em 19 estados (2016, dados Procel), com foco exclusivo no setor público municipal.

No tocante ao Procel-GEM, em 2018 Júnior (2018, p. 3) assim se refere ao mesmo “... por falta de continuidade nos investimentos, o Procel GEM sofreu uma forte desaceleração, ficando o mesmo quase que esquecido e sem ações efetivas atuais”.

Para além das ações mencionadas merece registro a Plataforma Enerflix do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, lançada em 2021, para auxílio aos municípios. De acordo com BID (2024), a Plataforma oferece cursos *on line* gratuitos de eficiência energética para edificações e iluminação pública e, também, de Geração Distribuída – GD fotovoltaica. Os módulos constantes da plataforma são descritos a seguir:

- **Treinamento:** são disponibilizados vídeos com o conteúdo do curso. São realizadas avaliações de aprendizado no nível inicial, básica e plena. A partir da avaliação inicial o interessado é direcionado para fazer o curso no nível Básico ou Pleno. Para cada treinamento também é disponibilizado um e-book.
- **Ferramentas de avaliação:** O módulo se destina a fazer o estudo de pré-viabilidade

econômica de ações de eficiência energética e GD nas áreas contempladas no treinamento. Como resultados são apresentados o investimento necessário, o potencial de economia em valor monetário e energia, o tempo de retorno do investimento (*payback*), a taxa interna de retorno e, especificamente para sistemas fotovoltaicos, o potencial de geração de energia.

- **Projetos:** O módulo se destina à elaboração de projetos mais detalhados de eficiência energética e GD. Para tal é ensinado como identificar o problema, fazer o dimensionamento e orçamento do Projeto Básico, fazer a análise de viabilidade econômica do Projeto Básico, além de ensinar a fazer o planejamento físico e financeiro. O módulo indica também linhas de financiamento para projetos de eficiência energética e GD.

O Ministério de Minas e Energia é responsável pelo Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis – OISC, com participação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE. De acordo com CGEE (2024), o observatório é “... *uma plataforma colaborativa de mapeamento e divulgação de soluções urbanas inovadoras contextualizadas ao território nacional por meio de tipologia de cidades-regiões*”.

Na Plataforma são disponibilizados os seguintes conteúdos:

- **Soluções:** as soluções se constituem em modelos replicáveis de alternativas sustentáveis para os desafios urbanos, quais sejam: mobilidade, energia, saneamento – resíduos sólidos, soluções baseadas na natureza, ambiente construído e saneamento – água e;
- **Mapa interativo** – a navegação do mapa é feita fazendo escolha da solução desejada, quando então é apresentada no mapa do Brasil, os locais onde a ação foi realizada. Ao clicar sobre o local é apresentada uma descrição do projeto.

O observatório também oferece cursos diversos no âmbito do denominado Ciclo de Formação OICS: sustentabilidade e inovação para gestão e planejamento de cidades; destinados a gestores públicos para que estes possam usar os recursos da plataforma em benefício dos locais onde atuam.

Há que se registrar também o Guia Prático para a preparação de investimentos urbanos desenvolvido no âmbito do Programa Financing Energy for Low - Carbon Investment - Cities Advisory Facility (FELICITY).

De acordo com MME (2024),

O Guia FELICITY tem como objetivo facilitar a preparação de investimentos em eficiência energética (EE) e geração distribuída (GD) em edificações públicas, a partir da experiência obtida durante a cooperação com parceiros locais. A publicação apresenta o ciclo de preparação de um projeto dentro da administração pública destacando os principais pontos a serem considerados na elaboração de projetos financiáveis com ênfase a escolas e hospitais.

O Guia tem como foco a viabilização de projetos de Eficiência Energética e de Geração Fotovoltaica Distribuída, tendo as edificações como ambiente de aplicação dos projetos.

Como se pode observar, as experiências de Gestão Energética Municipal desenvolvidas no Brasil não contemplam ações relacionadas com a estruturação e sustentabilidade da governança energética em nível local, sendo estas, quase sempre negligenciadas. Deve-se registrar que no Procel-GEM há a exigência de um decreto municipal para criar a Unidade de Gestão Municipal, o que não assegura o envolvimento do poder legislativo e tampouco da comunidade em geral sendo, portanto, um instrumento legalmente frágil uma vez que a manutenção e execução do decreto está à mercê exclusivamente da vontade do chefe do executivo local.

5. Proposta de Gestão Energética Municipal

Entende-se que a participação protagonista da administração pública municipal é imprescindível para que haja o desenvolvimento do setor energético local alicerçado nos ODS e que problemáticas que historicamente persistem possam ser suplantadas, tais como as descritas neste artigo.

A proposta de gestão energética local defendida neste artigo está contida na publicação intitulada Políticas Energéticas Regionais: Guias para internalizar o uso de energias renováveis e eficiência energética na gestão pública, desenvolvida pelo Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável – INEDES sob os auspícios da WWF-Brasil, disponível livremente no site www.inedes.org.br.

É mister destacar que, embora o título remeta à internalização de fontes renováveis e eficiência energética na gestão pública, os guias transcendem em muito este tema, propondo um processo de empoderamento do poder público local no tocante ao setor energético em geral.

A seguir apresenta-se o conteúdo da referida obra, de acordo com Souza *et al.* (2021).

- Tema 1: Governança local

A estruturação da governança local está contida no guia 1 consistindo nas seguintes ações:

- ✓ **Ação 1:** Instituição do marco da política energética local. O marco legal deverá ser firmado a partir de lei municipal. O guia apresenta uma proposta de processo para elaboração do projeto de lei, bem como, a proposta de minuta de lei do marco da política energética local.
- ✓ **Ação 2:** Constituição do Conselho de Energia Local. A criação do Conselho de Energia deverá ter previsão no marco legal da política energética, bem como, sua composição; devendo ser este um órgão consultivo e deliberativo do poder executivo local quanto à temática energética. A publicação contém uma proposta de Regimento para o Conselho.
- ✓ **Ação 3:** Constituição do Fundo de Energia Local. O Fundo de Energia deverá ser constituído por força de lei específica e deverá estar apto a receber doações. A publicação apresenta uma proposta de organismo gestor do Fundo, bem como, uma proposta de minuta de lei para constituição do Fundo;

- Tema 2: Planejamento Energético Local

Souza *et al.* (2021) apresenta uma proposta de como elaborar o Planejamento Energético local fazendo sua estruturação em eixos e pilares estratégicos em um horizonte a ser definido pelo Conselho de Energia. Os autores sugerem um conjunto de ações que podem ser contempladas no plano de ações.

- Tema 3: Instrumentos legais para internalização de fontes renováveis de energia e tecnologias de eficiência energética.

O tema instrumentos legais está contido no guia dois se constituindo do mecanismo de Parceria Público Privada – PPP e do Registro de Preços. Souza *et al.* (2021) apresentam a base legal para o uso dos referidos instrumentos, bem como, o modelo de toda a documentação que devem instruir tais processos. Foram elaboradas planilhas em Excel[®] para subsidiar a definição dos preços de referência para projetos de retrofit da iluminação pública e predial e, também, geração distribuída fotovoltaica *on grid* e *off grid*.

A publicação contém, ainda, a indicação de diversas fontes de recursos, bem como, de oportunidades sem ônus para capacitação de recursos humanos tais como a Plataforma Enerflix e o Guia Felicity.

6. Exemplo de modelo de negócio no ambiente de governança energética municipal proposto

Como mencionado anteriormente as ações do poder público no tocante à problemática energética na Amazônia brasileira sempre apresentaram resultados incapazes de transformar a realidade socioeconômica local. Mudar essa realidade implica em atuar diferente envolvendo novos atores e estratégias.

No período de 2005 a 2008, foi desenvolvido, juntamente com outras experiências, o projeto intitulado Modelo de Negócio de Energia Elétrica em Comunidades Isoladas da Amazônia – NERAM, que serviria para subsidiar as ações de universalização do serviço de energia elétrica na Amazônia. Passados mais de 15 anos, não se tem notícias do poder público ter desenvolvido projetos com o mesmo escopo do NERAM e tampouco dos demais que foram desenvolvidos à época. Dentre os fatores que concorrem para a não reprodução dessa experiência reputa-se, principalmente, os seguintes: i) visão reducionista do problema, dado que a questão não consiste, tão somente, em universalizar o serviço de energia elétrica e sim, em desenvolver socioeconomicamente as comunidades; ii) soluções concebidas sem contemplar o aprendizado gerado por outras experiências e a garantia do envolvimento de agentes locais para conceber e implementar as ações e; iii) busca de solução de curto prazo sem estratégias concretas de sustentabilidade no médio e longo prazos.

Entende-se que projetos como o NERAM, o qual será descrito a seguir, são passíveis de serem capitaneados pela gestão municipal desde que esta esteja devidamente instrumentalizada para captar recursos e gerir o processo. Tal assertiva se assenta no fato da administração pública ser a responsável pelas ações de promoção do desenvolvimento local e, portanto, poder transcender o foco de sua atuação para além da questão energética.

6.1 Caracterização da situação problema vivida no projeto NERAM

A questão a ser respondida era: é possível gerar um modelo de negócio de energia elétrica, sem a necessidade de subsídios, passível de replicação que assegure o suprimento elétrico e o desenvolvimento socioeconômico de comunidades isoladas na Amazônia brasileira? É mister registrar que até hoje os programas governamentais não responderam essa pergunta.

Para responder a essa questão no âmbito do projeto NERAM foram selecionadas comunidades regionais típicas, localizadas no município de Manacapuru-AM a 93 km de Manaus por rodovia. As comunidades contempladas foram São Francisco do Parauá, Cristo Rei, Nossa Senhora da Conceição e Pentecostal do Brasil; localizadas à margem do Rio Solimões com acesso somente por via fluvial, demandando 40 minutos de uma embarcação

movida a motor de popa de 40 HP (voadeira) da sede de Manacapuru à comunidade São Francisco do Parauá, onde foi implantada a principal infraestrutura do projeto. Também participou do projeto a comunidade Divino Espírito Santo, localizada no lago do Cururu, distante 30 minutos, por via fluvial, da comunidade de São Francisco do Parauá. É oportuno registrar que, no período de seca do Rio Solimões, o trajeto entre as duas comunidades somente é possível a pé passando pelo leito do Lago do Cururu o que demanda em torno de 3 (três) horas de caminhada em terreno alagadiço.

Todas as comunidades praticavam agricultura de subsistência e o nível de escolaridade era bastante baixo. Estas não eram supridas eletricamente pela distribuidora de energia elétrica e mantinham pequenos grupos geradores a diesel com funcionamento diário de aproximadamente 4 (quatro) horas, desde que fossem capazes de adquirir o óleo diesel e dar manutenção no equipamento, situação essa que quase sempre não era possível. É mister destacar que geradores a diesel são doados, até hoje, por prefeituras ou por candidatos para os cargos públicos municipais em períodos eleitorais.

6.2 O modelo de negócio do projeto NERAM

O modelo de negócio foi alicerçado nos seguintes pilares:

- Empoderamento comunitário. O empoderamento comunitário foi estabelecido via a constituição de uma cooperativa intitulada Cooperativa Energética Agroextrativista Rainha do Açaí - CEARA. A CEARA seria responsável pela agregação dos comunitários objetivando o desenvolvimento de atividades de comercialização, ações sociais e, também, de atração de políticas públicas. Uma vez capitalizada, a Cooperativa poderia entrar com contrapartida financeira para, por exemplo, construção de escolas e postos de saúde.
- Geração de renda. A geração de renda foi assegurada via a construção de uma agroindústria de polpas de açaí, goiaba e maracujá na comunidade de São Francisco do Parauá. Com exceção do açaí, a goiaba e o maracujá já estavam sendo produzidos e comercializados *in natura* em baixíssima escala. O açaí, proveniente de extrativismo, era fornecido pelos moradores da comunidade Divino Espírito Santo, os quais também se tornaram cooperados. Antes do projeto os comunitários praticavam o escambo. A estratégia de geração de renda consistia em implantar um empreendimento âncora, no caso, a agroindústria e, outros de menor porte contemplando o potencial das comunidades mais distantes. Assim, via recursos de outro projeto, foi implantada uma unidade de produção de farinha de peixe e de

mandioca na comunidade de Divino Espírito Santo. Outra oportunidade de geração de renda consistia na venda de energia elétrica para a distribuidora. Essa ação somente poderia ser explorada quando as comunidades fossem eletrificadas o que, segundo o planejamento da distribuidora, seria feito mediante a instalação de um grupo gerador a diesel e a construção de rede elétrica. Para explorar essa oportunidade a CEARA seria habilitada a atuar como autoprodutora de energia e assim, poderia viabilizar a comercialização da energia excedente. Considerando o arcabouço legal da atualidade, essa possibilidade ainda seria possível, além da opção de se valer do sistema de compensação de energia. Vale salientar que todo o empreendimento foi licenciado junto aos órgãos ambientais e ao Ministério da Agricultura.

- Produção de eletricidade por fonte renovável de energia. A eletricidade necessária para a agroindústria foi assegurada via o uso de óleo diesel e o gás produzido pela gaseificação do caroço de açaí, o qual era resíduo do processo produtivo. A eletricidade para o início da produção de polpas foi assegurada por um grupo gerador a óleo diesel. Quando passou a ter disponibilidade de resíduo, ou seja, o caroço de açaí e, portanto, dispor de matéria-prima para produzir o gás combustível, foi feita a modificação do grupo gerador a diesel para bi combustível e passou a ser utilizado o gás da gaseificação juntamente com óleo diesel, priorizando-se o uso total da produção do gás. Dadas as limitações financeiras do projeto, não foi possível instalar um gaseificador de porte adequado à demanda e também não foi feita a substituição do motor de ciclo diesel por um de ciclo Otto o que possibilitaria gerar eletricidade somente com o sistema de gaseificação. Apesar disso, a redução do consumo de diesel, em aproximadamente 50%, impactou favoravelmente no preço das polpas tornando-as bastante competitivas, possibilitando, inclusive, fazer a exportação de 5 toneladas de polpas de açaí.
- Treinamento de comunitários. Os comunitários receberam treinamentos diversos dentre os quais, cabe destacar os seguintes: informática; boas práticas de produção de polpas; instalações elétricas residenciais; boas práticas de conservação de energia; operação e manutenção de sistema de gaseificação; boas práticas de produção de farinha de peixe e de mandioca; gestão de pequenos empreendimentos; contabilidade básica e cooperativismo.

Vale salientar outras ações que redundaram em benefício para os comunitários, quais sejam:

- Implantação do sistema de internet. Embora esse serviço tivesse restrição de uso, foi possível qualificar mão de obra local para uso de internet e disponibilizar outro meio de comunicação para os comunitários;
- A água tratada para o processo produtivo foi disponibilizada para os comunitários;
- Foi instalado um sistema de gaseificação a carvão vegetal na comunidade Divino Espírito Santo para carregamento de baterias. Esse equipamento estava disponível no Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico – CDEAM da Universidade Federal do Amazonas e foi disponibilizado para vivenciar essa experiência;
- Foram elaborados projetos de sistemas fotovoltaicos individuais para os domicílios, os quais seriam instalados pela distribuidora no âmbito do Programa Luz para Todos, o que não ocorreu. Registre-se que também era compromisso da distribuidora, quando da concepção do projeto, a construção de rede elétrica na comunidade São Francisco do Parauá que seria energizada a partir da energia excedente da agroindústria, o que também não foi levada a efeito.

Estudos visando ampliar e dar sustentabilidade ao projeto foram realizados cabendo destacar os seguintes:

- Levantamento do potencial de produção extrativista de açaí de modo a definir o potencial de crescimento da atividade;
- Identificação de oportunidades de geração de renda em comunidades não contempladas com infraestrutura produtiva local;
- Estudo para plantio de açaí nas proximidades da agroindústria de sorte a reduzir os custos com a logística de transporte e ainda, assegurar a produção de polpa o ano todo.

Visando a manutenção e replicação do projeto foi feita gestão junto à administração pública municipal e estadual. Não se pode negar que, em alguns momentos, a prefeitura do município de Manacapuru apoiou o projeto, porém não assumiu a manutenção dele. A ação do estado consistiu em enviar o secretário de produção rural para visita *in loco* ao projeto, o qual considerou extraordinário, porém nada fez para mantê-lo ou multiplicá-lo. Vale registrar que o projeto foi veiculado na TV Senado no programa EcoSenado.

Entende-se que a postura do estado e do município seria diferente caso estivessem devidamente preparados para lidar com a problemática energética regional, nos termos em que é proposto pela metodologia desenvolvida pelo INEDES.

7. Conclusões

No trabalho foram apresentadas duas propostas. A primeira se refere ao ordenamento jurídico e o empoderamento da sociedade local no tocante à problemática energética. As barreiras normalmente levantadas quanto à praticidade dessa ação consistem na falta de recursos humanos e financeiros por boa parte das administrações públicas locais. Apesar da metodologia proposta pelo INEDES apresentar mecanismos para superação destas barreiras, entende-se que essa ação é também passível de ser implementada no âmbito dos Programas de Eficiência Energética regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, podendo ser enquadrado na tipologia Poder Público na ação de Gestão Energética. No entanto, considera-se mais apropriado o enquadramento na modalidade de projetos especiais de grande relevância. Essa ação poderá propiciar ganhos imediatos para a distribuidora, uma vez que é significativo o número de municípios que estão inadimplentes com suas despesas com energia elétrica, sendo essa sempre crescente.

A segunda proposta apresentada no trabalho faz menção a um modelo de negócio para suprimento elétrico de comunidades isoladas na Amazônia sobre o qual vale registrar: i) o modelo proposto não está pautado na fonte energética ou tecnologia para geração de energia elétrica adotada no projeto; ii) o modelo proposto pode ser aperfeiçoando com o envolvimento de um agente privado para gerir o processo produtivo até que a comunidade decida que tem condições de assumir o processo; iii) o modelo proposto é passível de replicação, em suas bases de sustentação, com pequenas adequações à realidade a ser contemplada; iv) o envolvimento das distribuidoras é de suma importância para assegurar a qualidade técnica e a inexistência de conflitos com o arcabouço legal do setor elétrico e; v) o modelo se apresenta como uma solução viável e adequada, não só para superar problemas energéticos, mas para alicerçar o desenvolvimento socioeconômico em bases sustentáveis.

8. Agradecimentos

Registramos nossos agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e a todos os pesquisadores que contribuíram com o desenvolvimento do projeto NERAM, bem como, aos comunitários que abraçaram o projeto.

9. Referências

Association For Public Service Excellence (APSE). **Municipal Energy: Ensuring Councils Plan, Manage and deliver on local energy**. 2015.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). **Plataforma Enerflix**. Disponível em: <https://enerflix.com.br/>. Acesso em: 31/01/2024.

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). **Observatório de Inovações para Cidades Sustentáveis**. Disponível em: <https://oics.cgee.org.br/>. Acesso em: 31/01/2024.

Collaço, Flávia Mendes de Almeida; Bermann, Célio. Perspectivas de Gestão de Energia em Âmbito Municipal no Brasil. **Estudos Avançados**, vol. 31, p. 213-235, 2017.

European Commission. **Guidebook How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) in South Mediterranean Cities**. 2014.

Genchev, Z.; Manchev, P.; Nakova, K.; Dukov, D. **Guide for municipal decision makers and experts: Municipal Energy Planning, Common Framework Methodology**. Bulgária, 2010.

Instituto Energia e Meio Ambiente (IEMA). **Exclusão Elétrica na Amazônia Legal: Quem ainda está sem acesso á energia elétrica?** Disponível em: <https://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2021/02/relatorio-amazonia-2021-bx.pdf>. Acesso em: 31/01/2024.

Junior, W. **Implantação da Gestão Energética no Município de Aparecida-PB: Um estudo de caso**. Monografia. Especialização em Gestão Pública. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Brasil, 2018.

Ministério de Minas e Energia. **Guia Prático para Preparação de Investimentos Urbanos – EE e FV em Prédios Públicos**. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/felicity/caixa-de-ferramentas/guia-pratico>. Acesso em: 29/01/2024.

Kaselofsky, Jan; Rosa, M.; Jekabsone, A.; Favre, S.; Loustalot, G.; Toma, M.; Marín, J. P. D.; Nicolás, M. M.; Cosenza, E. Getting Municipal Energy Management Systems ISO 50001 Certified: A Study with 28 European Municipalities. **Sustainability**, vol. 13, p. 2 – 17, 2021.

Souza, R. C. R. **Planejamento do Suprimento de Eletricidade dos Sistemas Isolados na Região Amazônica: Uma abordagem multiobjetiva**. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos. Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Campinas-SP, 2000.

Souza, R. C. R.; Carvalho, J. M. Y.; Melo, K. B.; Silva, T. C. **Políticas Energética Regionais: Guias para internalizar o uso de fontes renováveis e eficiência energética na gestão pública**. Editora Bem Comunicar, 2021.